

Medición de rendimiento energético en entornos HPC mediante el uso de xCAT

Miguel Baños González¹, Jorge Valle Neila², Javier Corral García¹, Juan Antonio Rico Gallego¹, Félix O. García³

Resumen— Durante los últimos años se han producido avances en el entorno de Computación de Altas Prestaciones (HPC) orientados a mejorar la eficiencia energética de los Centros de Procesamiento de Datos, especialmente con el auge de tecnologías con consumos especialmente altos como los LLM, o los modelos de IA generativa. En este contexto, se presenta una metodología experimental, empírica y reproducible para evaluar de forma simultánea el tiempo de ejecución, el consumo energético y la potencia en entornos de HPC, abordando la limitada atención que tradicionalmente recibe el análisis energético a nivel de nodo en el software científico. La propuesta se valida en el clúster LUSITANIA II (COMPUTAEX) mediante el estudio de 26 técnicas de optimización, comparando versiones estándar y eficientes bajo distintos niveles de optimización del compilador GCC v.7.2.0 (O0 a O3). Los resultados evidencian una fuerte correlación lineal entre mejoras en tiempo y energía ($R^2 = 0,993$), con reducciones energéticas de hasta 99,86%, aunque con variaciones dependientes del nivel de compilación, la potencia media y el tamaño del problema. Como contribución, se define un pipeline completo de medición y análisis que integra instrumentación temporal, muestreo de potencia, alineamiento de trazas, cálculo energético y generación automatizada de resultados, facilitando un análisis reproducible y sistemático de la eficiencia energética en HPC y aportando evidencia experimental de que las optimizaciones de rendimiento también conllevan mejoras significativas en consumo energético.

Palabras clave— Computación de Altas Prestaciones, Eficiencia Energética, Medición de Potencia y Energía, Optimización de Código, Green Software.

I. INTRODUCCIÓN

EL crecimiento de la demanda de Computación de Altas Prestaciones (HPC) y la diversificación de sus usuarios han favorecido el desarrollo de software centrado principalmente en requisitos funcionales, relegando la optimización del rendimiento y del consumo de recursos. En este contexto, la eficiencia energética adquiere un papel clave en los centros de datos que alojan sistemas HPC, donde el consumo energético impacta directamente en costes operativos y sostenibilidad. A diferencia del rendimiento temporal, la energía depende no solo del tiempo de ejecución, sino también del perfil de potencia, lo que introduce posibles desacoples entre ambas métricas. Por ello, resulta necesario abordar la optimización desde una perspectiva integral que considere conjuntamente tiempo, energía y potencia, analizando los compromisos existentes entre estas magnitudes.

¹COMPUTAEX, Centro de Supercomputación de Extremadura, 10071 Cáceres, España, e-mail: {miguel.banos, javier.corral, juanantonio.rico}@computaex.es

²Universidad de Extremadura, e-mail: jvallene@alumnos.unex.es

³Universidad de Castilla-La Mancha, e-mail: felix.garcia@uclm.es

En este contexto, se analiza la eficiencia energética de diversas técnicas de optimización aplicadas a código C/C++ en entornos HPC reales mediante una metodología experimental reproducible que compara versiones estándar y optimizadas de cada técnica bajo distintos niveles de compilación, evaluando de forma sistemática el tiempo de ejecución, la energía consumida y la potencia media. El análisis se centra en un conjunto representativo de técnicas, incluyendo transformaciones de bucles, mejoras de localidad de memoria y estrategias de paralelización, permitiendo no solo cuantificar las mejoras obtenidas, sino también identificar dependencias con el nivel de optimización, el tamaño del problema y el comportamiento de la potencia.

Los experimentos han sido validados en un entorno HPC real (el supercomputador LUSITANIA II de la Fundación COMPUTAEX[1]), permitiendo caracterizar de forma precisa el impacto energético de cada técnica. A partir de la comparación entre versiones estándar y eficientes, se calculan porcentajes de mejora en tiempo, energía y potencia, lo que facilita el análisis de patrones y casos no triviales en los que una reducción del tiempo de ejecución no implica necesariamente un menor consumo energético. Este enfoque permite determinar si las optimizaciones orientadas al rendimiento contribuyen también a mejorar la eficiencia energética global, aportando una visión más completa y aplicable a la operación eficiente de infraestructuras HPC.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

El crecimiento de la infraestructura digital y de los sistemas HPC ha incrementado significativamente la demanda energética de los centros de datos (CPD), impulsado por el aumento del tráfico de datos y de los servicios digitales [2]. Aunque el consumo eléctrico ha mostrado cierta estabilización gracias a mejoras de eficiencia y a la consolidación en centros de hiperescala, la tendencia futura sigue siendo incierta ante cargas cada vez mayores [2]. En HPC, esta presión es aún más evidente: el coste energético y de refrigeración puede superar al de adquisición, condicionando la viabilidad de las infraestructuras [3], [4]. Este cambio ha desplazado el foco desde el rendimiento absoluto hacia el rendimiento bajo restricciones energéticas, reflejado en la coexistencia de rankings como *Top500* y *Green500*, que evidencian la tensión entre rendimiento y eficiencia [5], [6].

El consumo energético en HPC puede traducirse a impacto ambiental mediante la huella de carbono (CO_2e), calculada como el producto entre la energía

consumida y la intensidad de carbono del suministro eléctrico [7]. En este contexto, el impacto más relevante suele situarse en el Alcance 2 (electricidad consumida), aunque puede ampliarse considerando el PUE del CPD y otros alcances [7], [8]. Las magnitudes implicadas son elevadas: sistemas HPC pueden alcanzar consumos anuales del orden de decenas de GWh, lo que se traduce en miles de toneladas de CO₂e [7]. Esto implica que pequeñas mejoras porcentuales en eficiencia energética pueden generar reducciones absolutas significativas cuando se agregan en el tiempo.

Las técnicas de programación eficiente consisten en modificaciones localizadas del código orientadas a mejorar el rendimiento sin alterar la funcionalidad, especialmente relevantes en rutas críticas de ejecución [9]. Estas técnicas han sido sistematizadas y evaluadas experimentalmente, mostrando mejoras significativas en tiempo de ejecución, particularmente en entornos HPC [10], [11], [12].

La evaluación del consumo energético depende del método empleado (medición directa, modelos internos como RAPL o simulación) y de la granularidad considerada [13]. En HPC, la medición a nivel de nodo resulta especialmente relevante para capturar el impacto global de la ejecución, aunque introduce retos de sincronización y comparabilidad [6]. Iniciativas como *Green500* han contribuido a estandarizar la medición de potencia, pero las diferencias metodológicas siguen afectando a la interpretación de resultados [4]. Además, los modelos de estimación pueden perder precisión en entornos complejos, lo que refuerza la necesidad de medición empírica para una atribución fiable del consumo [14].

El estado del arte muestra que la eficiencia energética es una restricción estructural en HPC, aunque la evaluación del software continúa dominada por métricas de rendimiento temporal. Frente a ello, se plantea la necesidad de analizar conjuntamente tiempo, energía y potencia mediante mediciones reproducibles y a nivel de nodo, asegurando una correcta atribución del consumo durante la ejecución. Este enfoque permite caracterizar los compromisos entre rendimiento y eficiencia, proporcionando una visión más completa y alineada con los requisitos reales de operación en infraestructuras HPC.

III. MÉTODOS Y MATERIALES

En esta propuesta se define una metodología experimental orientada a medir de forma simultánea y atribuible el tiempo de ejecución y el consumo energético en HPC, evitando la variabilidad inherente al sistema (DVFS, interferencias, estado térmico). Para ello, la potencia se muestrea durante la ejecución real y la energía se obtiene integrando únicamente dentro de la ventana temporal medida, garantizando coherencia entre ambas magnitudes. Este enfoque se organiza como un pipeline completo que abarca desde la instrumentación hasta el análisis, permitiendo evaluar conjuntamente eficiencia temporal, energética y su relación.

El framework compara dos variantes funcionalmente equivalentes de cada código (*standard* y *efficient*), compiladas con GCC bajo niveles -O0 a -O3. Las comparaciones se realizan siempre dentro del mismo nivel de optimización para aislar el efecto de la técnica. A partir de tiempo y energía se deriva la potencia media, lo que permite identificar desacoples entre aceleración y consumo:

- **Energía (J)** por integración numérica (regla del trapecio):

$$E \approx \int_{t_0}^{t_1} P(t) dt \approx \text{trapez}(P, t),$$

- **Potencia media (W)** como media aritmética de las muestras del intervalo (interpretación coherente con $E/\Delta t$ cuando el muestreo es suficientemente denso),
- **Duración $\Delta t = t_1 - t_0$** para trazabilidad.

Esta metodología asegura que las diferencias observadas se deben exclusivamente a la técnica aplicada.

El siguiente pseudocódigo (Algorithm 1) describe cómo se capturan simultáneamente tiempo y potencia. En él se detalla el núcleo principal de la metodología:

- Se inicia el muestreo de potencia antes de ejecutar el experimento.
- Se ejecuta primero el bloque *standard*, midiendo múltiples muestras de tiempo y registrando marcas de inicio y fin.
- Se introduce una pausa controlada para separar claramente los perfiles energéticos.
- Se ejecuta el bloque *efficient* bajo el mismo esquema.
- Finalmente, se detiene el muestreo de potencia.

Algorithm 1 Metodología básica de medida.

```

procedure EJECUTAR EXPERIMENTO
   $N \leftarrow 10$ ;  $reps \leftarrow 600000000$ ;  $S \leftarrow 180$   ▷ parámetros
  fijos
  INICIAR MUESTREO POTENCIA  ▷ comienza la traza de
  potencia
  Bloque estándar
  MARCAR INICIO(standard)  ▷ timestamp inicio (std)
  for  $k \leftarrow 1$  to  $N$  do
     $muestras\_std[k] \leftarrow$  MEDIR TIEMPO BLOQUE(standard,
    reps)  ▷ 1 muestra temporal
  end for
  MARCAR FIN(standard)  ▷ timestamp fin (std)
  GUARDAR RESUMEN TIEMPO(standard, muestras_std)  ▷
  CSV: tiempos + estadísticos
  DORMIR( $S$ )  ▷ separación std/eff y cola energética
  Bloque eficiente
  MARCAR INICIO(efficient)  ▷ timestamp inicio (eff)
  for  $k \leftarrow 1$  to  $N$  do
     $muestras\_eff[k] \leftarrow$  MEDIR TIEMPO BLOQUE(efficient,
    reps)  ▷ 1 muestra temporal
  end for
  MARCAR FIN(efficient)  ▷ timestamp fin (eff)
  GUARDAR RESUMEN TIEMPO(efficient, muestras_eff)  ▷
  CSV: tiempos + estadísticos
  DETENER MUESTREO POTENCIA  ▷ termina la traza de
  potencia
end procedure

```

Este algoritmo garantiza que la traza de potencia

cubre ambos bloques completos (estándar y eficiente) y que las diferencias observadas se deben únicamente al comportamiento del código.

A. Alineamiento temporal.

Durante las pruebas realizadas de forma premiliar para testear el funcionamiento de la metodología, se observó que las marcas de tiempo y las trazas de potencia no estaban perfectamente sincronizadas. Para paliar esto, se introdujo un algoritmo de alineamiento para calcular una cantidad de desfase (*offset*) óptimo, de forma que se pudiesen desplazar las ventanas temporales hasta que coincidiesen con los picos reales de consumo energético.

El algoritmo recorre con una ventana deslizante de tiempo, con ancho igual a la duración del test, buscando en qué *offset* se maximiza la potencia medida dentro de la ventana de tiempo. De esta manera, se busca que los picos de potencia medida, correspondientes a la duración de los tests, estén dentro de la ventana de medición. Para evitar que este desplazamiento pueda ecoger erróneamente un pico que correspondiera a una prueba distinta, el valor de *offset* está limitado a 60 segundos antes y después de la marca de inicio medida desde el framework. Adicionalmente, la pausa existente entre los tests también facilita que este cálculo sea correcto.

B. Cálculo energético y métricas.

Una vez alineadas las ventanas, la energía se obtiene integrando la potencia (regla del trapecio) y se calcula la potencia media y la duración. Con estos valores se derivan métricas de mejora en tiempo, energía y potencia entre *standard* y *efficient*. Este enfoque permite analizar no solo la aceleración, sino también el coste energético asociado, identificando patrones no triviales y *trade-offs* entre rendimiento y eficiencia energética en HPC.

C. Materiales

En esta sección se describen los elementos empleados para sustentar la validación experimental. En particular, se presentan (i) el conjunto de técnicas de optimización evaluadas, (ii) el entorno de compilación utilizado para generar las variantes *standard*

Algorithm 2 Estimación del *offset* maximizando la potencia media dentro de las ventanas.

```

procedure ESTIMAROFFSET(tiempo_s, potencia_W, ventan
nas)
  (mejorOffset, mejorPuntuacion)  $\leftarrow$  (0,  $-\infty$ )  $\triangleright$ 
  inicialización
  for offset  $\leftarrow$  -60 to 60 step 0,5 do  $\triangleright$  offsets
  candidatos
    puntuacion  $\leftarrow$  CalcularPuntuacionOffset
(offset, tiempo_s, potencia_W, ventanas)  $\triangleright$  desplazar
  ventanas y evaluar
    if puntuacion > mejorPuntuacion then
      (mejorOffset, mejorPuntuacion)  $\leftarrow$ 
(offset, puntuacion)  $\triangleright$  seleccionar el máximo
    end if
  end for
  return mejorOffset  $\triangleright$  offset final
end procedure

```

y *efficient* bajo distintos niveles de optimización, y (iii) la plataforma HPC donde se ejecutan las pruebas, con el objetivo de dejar explícitas las condiciones de trabajo y facilitar la trazabilidad y la reproducibilidad de los resultados.

C.1 Software de compilación

El software de compilación utilizado es GCC v7.2.0. La elección de esta versión responde a un criterio práctico ya que se trata de la versión instalada de forma estable en el supercomputador donde se han realizado las pruebas. De este modo, se evita introducir variabilidad externa derivada de cambios de versión, diferencias de configuración o dependencias adicionales, lo que refuerza la trazabilidad y la reproducibilidad de los resultados obtenidos. En este contexto, GCC constituye una opción adecuada para compilar código fuente en C y es, en términos generales, una herramienta de uso extendido en este tipo de entornos.

Como se ha detallado previamente, el compilador dispone de cuatro niveles principales de optimización (-O0, -O1, -O2 y -O3). En consecuencia, la metodología experimental contempla la compilación y evaluación de cada variante (*standard* y *efficient*) bajo cada uno de estos niveles, de forma que el efecto de una técnica se analiza manteniendo fijo el contexto de compilación. Además, las técnicas estudiadas son complementarias a los niveles de optimización: se aplican como transformaciones a nivel de código fuente sobre la variante *efficient*, y su impacto se cuantifica comparándola con la variante *standard* dentro del mismo nivel -O*k*, evitando así mezclar el efecto del compilador con el de la técnica evaluada.

C.2 Entorno experimental: LUSITANIA II

Todas las pruebas descritas (incluida la calibración del número de repeticiones y mediciones, así como de los parámetros de las técnicas) se han ejecutado en nodos pertenecientes al clúster LUSITANIA II, en un entorno de memoria distribuida con las siguientes características:

- 168 IBM System x iDataPlex dx360 M4,
- 2 procesadores Intel E5-2670 SandyBridge-EP por nodo,
- 8 cores por procesador a 2.6,GHz (16 cores por nodo; 2688 cores totales),
- 20 MB de caché,
- 32 GB de RAM por nodo.

Este aspecto es relevante porque la metodología se valida en un sistema HPC real, con gestor de colas (SLURM), monitorización a nivel de nodo y condiciones representativas de producción. Esto permite que los resultados obtenidos no se limiten a entornos controlados o de laboratorio, sino que reflejen el comportamiento en infraestructuras reales, reforzando así su validez externa y su aplicabilidad práctica.

D. Implementación

El sistema se implementa como un pipeline completo de medición y análisis en entorno HPC. En

la fase de ejecución, cada experimento genera dos ficheros sincronizados: (i) un CSV de performance con tiempos instrumentados (muestras, estadísticas y marcas de inicio/fin de los bloques *standard* y *efficient*), y (ii) un CSV de energy con la traza de potencia a nivel de nodo (pares potencia–timestamp con resolución de milisegundos). Ambos se emparejan mediante una convención de nombres y se procesan conjuntamente: se normalizan los tiempos, se aplica el alineamiento por *offset* y se calcula energía por integración dentro de cada ventana de ejecución.

La instrumentación temporal se realiza en C mediante *Watchtime*, con sobrecarga despreciable, siguiendo un patrón homogéneo en todos los experimentos: medición repetida de la carga de trabajo, almacenamiento de muestras y generación de marcas legibles de inicio/fin. Estas marcas permiten delimitar las ventanas que posteriormente se cruzan con la traza energética. El resultado por bloque se exporta a CSV incluyendo tiempos individuales, media, desviación estándar y tiempo normalizado por iteración. En paralelo, la potencia se captura mediante *rvitals* (xCAT) a través de *nodepow*, ejecutado desde un wrapper de SLURM que realiza muestreo periódico (3 s), genera timestamps precisos y escribe en un buffer temporal independiente por job, evitando colisiones en ejecuciones concurrentes.

A nivel de fiabilidad experimental, la implementación incorpora varias medidas clave: ejecución en nodo exclusivo (`--exclusive`) para evitar interferencias, exclusión de nodos con lecturas anómalas, separación temporal entre bloques mediante pausas controladas (180 s) para evitar solapamientos térmicos y facilitar la segmentación de la traza, y mecanismos robustos de escritura (buffer + writer en background). El sistema también contempla casos incompletos o corruptos en el emparejado *performance/energy*, descartando automáticamente ejecuciones no válidas. Finalmente, un módulo de post-proceso automatizado recorre todos los resultados, aplica el mismo pipeline de alineamiento e integración definido en la metodología y genera tablas estructuradas que constituyen la base numérica del análisis.

IV. RESULTADOS GLOBALES DE LAS 26 TÉCNICAS

En esta sección se analiza el comportamiento de las 26 técnicas listadas en la Tabla I, evaluadas con los distintos niveles de optimización de GCC (00–03) considerando mejoras porcentuales en energía, tiempo y potencia media ($P = E/t$). Valores positivos indican reducción (beneficio), mientras que negativos reflejan empeoramiento respecto a la línea base. La potencia media refleja el balance relativo entre energía y tiempo; cuando ambos mejoran proporcionalmente, su cambio es cercano a cero, mientras que desbalances generan variaciones significativas.

La Tabla I resume los porcentajes de mejora para cada técnica y nivel, permitiendo identificar una serie de conclusiones:

1. Existe una proporcionalidad entre reducción de

tiempo y energía global.

2. Se muestra una relación entre el efecto de las técnicas y el nivel de optimización
3. Desacoples visibles en potencia: cuando la técnica produce un efecto notable en tiempo y potencia, la potencia diferencia de potencia es baja.

Los casos que destacan por no aparecer esta equivalencia energía–tiempo: T03, T05, T09, T12, T16, T17 y T23. Estos casos refuerzan la necesidad de evaluar el efecto sobre la energía de todas las técnicas, ya que las mejoras en tiempo no suponen mejoras de energía en casos concretos.

La figura 1 muestra que, para la mayoría de técnicas, energía y tiempo mejoran de forma equivalente, mientras que la potencia refleja pequeños desbalances según la proporción entre ambos. Las técnicas están ordenadas respecto a la cantidad de mejora media de la tres variables. Se observa que:

- Energía y tiempo suelen mejorar juntas; potencia varía según el balance.
- Patrones de potencia: mejora mínima, empeora mínima o equivalente, o invariante.

La comparación O0 vs O3 (Figura 2) confirma que energía y tiempo mantienen correspondencia, mientras que la potencia presenta variaciones irregulares. El análisis por nivel indica mejoras medias globales:

- O0: $\sim 21\%$ energía, $21,8\%$ tiempo.
- O3: $\sim 27\%$ energía, $26,1\%$ tiempo.

La potencia media permanece cercana a cero ($-0,5\%$ a $1,1\%$), consistente con la equivalencia energía–tiempo dominante.

Los diagramas de trade-off muestran:

- Tiempo vs energía: relación casi lineal ($R^2 = 0,993$), confirmando fuerte acoplamiento.
- Tiempo vs potencia y energía vs potencia: dispersión elevada ($R^2 \sim 0,18$), evidenciando que potencia no sigue patrón uniforme.

Como conclusiones de los resultados generales de las técnicas, podemos extraer principalmente cuatro:

- Energía y tiempo están fuertemente acopladas; la relación lineal es consistente a nivel global.
- Existen técnicas con comportamientos singulares por nivel (T03, T23, T12, T05, T09, T16, T17) donde la potencia varía notablemente. En general, se observa que en estos casos la relación energía–tiempo no se mantiene. Esto puede deberse a diversidad de razones (técnicas con uso más intensivo de memoria, por ejemplo). Este punto se analizará en futuros trabajos.
- Potencia media se mantiene cercana a cero y no constituye un indicador directo de beneficio global.
- Rankings confirman T10 y T21 como las técnicas que obtienen los mejores resultados consistentemente en todas las métricas.

En resumen, la mejora energética se explica mayo-

Tabla I: Tabla resumen de los resultados de las 26 técnicas

Nombre de la Técnica	O0			O3		
	Energía (%)	Potencia (%)	Tiempo (%)	Energía (%)	Potencia (%)	Tiempo (%)
T01 Bit fields	37,18	-0,90	33,50	21,16	1,90	18,34
T02 Bit sets	91,02	-0,44	91,01	91,00	-0,33	91,01
T03 Boolean return	24,81	1,40	23,25	-2,15	-4,44	0,47
T04 Cascaded function calls	34,82	3,40	32,51	95,00	1,06	94,87
T05 Chains of pointers	18,22	-3,67	17,41	-1,69	-0,13	3,09
T06 Common subexpression elimination	26,37	-3,73	29,79	17,92	0,75	10,10
T07 Constants inside loops	23,69	-0,02	23,68	-13,67	-0,03	-13,52
T08 Constructor initialization lists	7,34	-0,18	7,54	6,31	-0,01	6,48
T09 Dead code elimination	-4,43	2,07	0,00	4,42	1,90	0,47
T10 Division by a power-of-two denominator	16,58	-4,18	16,46	3,85	2,74	0,78
T11 Exception handling	99,81	5,40	99,79	99,88	13,36	99,86
T12 Function inlining	37,88	-4,40	38,72	3,21	-7,37	0,00
T13 Global variables	0,26	0,72	-0,65	-1,63	0,21	-1,94
T14 Global variables within loops	-1,71	0,08	-1,85	65,92	0,57	65,81
T15 Initialization versus assignment	62,82	-2,27	62,23	77,13	5,64	73,84
T16 Integer versus character	-1,91	-0,82	1,83	3,60	-1,55	1,40
T17 Invariant IF statements within loops	-4,80	0,04	-4,92	86,56	0,83	85,73
T18 Linear search	15,48	0,20	15,30	14,29	1,52	12,63
T19 Loop count down	-29,78	0,60	-30,54	-14,68	-1,00	-13,50
T20 Loop unrolling	36,74	-3,21	38,79	41,56	0,35	41,31
T21 Mapping structures	-7,86	-3,09	-4,55	72,62	-3,03	73,41
T22 Multiplication by a power-of-two factor	-5,20	-0,06	-5,10	-14,16	-0,32	0,77
T23 Passing structures by reference instead of value	85,86	2,71	85,36	94,04	9,75	93,13
T24 Pointer aliasing	6,81	-2,44	6,67	7,84	0,33	9,61
T25 Pre-increment versus post-increment	9,84	-0,24	10,06	-38,29	0,40	-36,16
T26 Row-major accessing	-3,61	-0,11	-3,52	0,01	-4,96	1,07

Fig. 1: Resultados globales (Conjunto de las 26 técnicas): resumen por técnica (comparativa global).

Fig. 2: Resultados globales (Conjunto de las 26 técnicas): comparación O0 vs O3.

(a) Tiempo vs energía (b) Tiempo vs potencia (c) Energía vs potencia
 Fig. 3: Resultados globales (Conjunto de las 26 técnicas): trade-offs entre tiempo, energía y potencia.

ritariamente por reducción temporal equivalente; la potencia refleja desbalances específicos, siendo relevante solo en casos de desacople por técnica y nivel.

V. ANÁLISIS DE LAS MEJORES TÉCNICAS

En las figuras Fig. 4a, 4b, 4c se pueden observar las 10 mejores técnicas en términos de reducción del consumo energético, potencia media y tiempo, respectivamente.

De un primer vistazo se observa que, para el caso de energía y tiempo (Fig. 4a, 4b), las 10 mejores técnicas son las mismas. Esto concuerda con las conclusiones extraídas en el apartado anterior acerca de la relación entre energía y tiempo. También se observa que los valores de reducción de tiempo y energía son muy parecidos, con una variación de aprox. $\pm 2\%$.

Por otra parte, respecto al comportamiento de la potencia, las técnicas que aparecen en esta gráfica no coinciden completamente, concretamente T08, T11, T20, T01 aparecen en tiempo y energía y no en potencia, mientras que T09, T23, T25, T16 y T13 aparecen potencia pero no en tiempo ni en energía. Como ya se comentaba en la anterior sección, se observa que estas técnicas corresponden con las que tienen una diferencia mínima en tiempo o energía. En general, se observa que la reducción de potencia no tiene implicación sobre el consumo energético ni el tiempo de ejecución.

A. Bit fields

La técnica *Bit fields* proporciona una reducción energética consistente en todos los niveles de optimización, con un comportamiento especialmente favorable en -00, donde la mejora es significativamente mayor que en niveles superiores. A partir de -01, tanto la energía como el tiempo muestran reducciones estables y muy similares entre sí, lo que indica que el impacto de la técnica se mantiene uniforme una vez activadas las optimizaciones del compilador.

En términos de relación entre métricas, energía y tiempo evolucionan de forma claramente acoplada, mientras que la potencia permanece prácticamente invariante. Esto sugiere que la técnica actúa reduciendo el trabajo total sin alterar de forma significativa la intensidad computacional, ofreciendo un beneficio global medio cercano al 24,67%.

B. Bit sets

Presenta un comportamiento extraordinariamente estable entre todos los niveles de optimización, con valores absolutos de energía y tiempo prácticamente constantes. Esta estabilidad se traduce en mejoras porcentuales casi idénticas en todos los niveles, situadas en torno al 91%, lo que indica que el efecto de la técnica es independiente del compilador.

Además, energía y tiempo están completamente alineados, mostrando reducciones equivalentes en todos los casos. Como consecuencia, la potencia se mantiene prácticamente constante, evidenciando que la técnica reduce proporcionalmente ambas magnitudes. En conjunto, se trata de una de las técnicas más robustas y efectivas.

C. Cascaded function calls

En este caso, el beneficio depende fuertemente del nivel de optimización, aumentando progresivamente desde -00 hasta -03. La mejora energética pasa de valores moderados a alcanzar niveles muy elevados en -03, lo que indica una clara sinergia con el compilador.

El tiempo sigue una evolución similar, aunque ligeramente por debajo de la energía, lo que genera pequeñas mejoras en potencia en niveles intermedios. En conjunto, la técnica se beneficia de las optimizaciones del compilador, amplificando su impacto conforme aumenta el nivel.

D. Dead code elimination

Esta técnica es dependiente del nivel de optimización, sin un patrón claro en energía. En -00-02 resulta contraproducente, aumentando el consumo energético, mientras que solo en -03 muestra una mejora positiva, aunque limitada.

El tiempo, por su parte, apenas varía, lo que genera un desacople claro entre energía y tiempo. Esta falta de coherencia entre métricas y niveles hace que la técnica no sea recomendable de forma general, siendo útil únicamente en casos concretos y evaluados específicamente.

E. Exception handling

La técnica *Exception handling* ofrece mejoras extremadamente altas y constantes en todos los niveles de optimización, con reducciones cercanas al 100%

(a) Top 10 por energía (b) Top 10 por tiempo (c) Top 10 por potencia
Fig. 4: Resultados globales (Conjunto de las 26 técnicas): ranking top 10 según energía, tiempo y potencia.

Fig. 5: Bit fields: reducción del consumo energético.

Fig. 8: Bit sets: reducción del tiempo de ejecución.

Fig. 6: Bit fields: reducción del tiempo de ejecución.

Fig. 7: Bit sets: reducción del consumo energético.

tanto en energía como en tiempo. La única diferencia relevante se observa en -O0, donde el consumo eficiente es ligeramente mayor, aunque sin impacto significativo en el resultado global.

Energía y tiempo están completamente alineados, mientras que la potencia aumenta progresivamente con el nivel. Este comportamiento indica que la técnica actúa de forma independiente del compilador, proporcionando un beneficio muy elevado y consistente en cualquier contexto.

F. Function inlining

En *Function inlining* se observa un fuerte contraste entre -O0 y niveles superiores. En -O0, la técnica mejora significativamente tanto energía como tiempo, mientras que en -O1-O3 el beneficio energético se mantiene pero el tiempo apenas mejora.

Este desacoplo provoca valores negativos en potencia y evidencia que el compilador ya captura gran parte del beneficio temporal en niveles altos. Así, la técnica resulta especialmente útil en ausencia de optimización, pero su impacto se reduce y se concentra únicamente en energía en niveles superiores.

G. Initialization versus assignment

La técnica *Initialization versus assignment* presenta mejoras elevadas y consistentes en energía y tiempo, con valores cercanos al 70% en todos los niveles. La mejora es menor en -O0, pero se estabiliza en niveles superiores, donde alcanza sus máximos.

Energía y tiempo evolucionan de forma muy simi-

Fig. 9: Cascaded function calls: reducción del consumo energético.

Fig. 10: Cascaded function calls: reducción del tiempo de ejecución.

lar, lo que indica un acoplamiento fuerte entre ambas métricas. Además, la técnica potencia el efecto del compilador, transformando casos donde el rendimiento empeora en *standard* en mejoras claras al aplicar la optimización.

H. Integer versus character

La técnica *Integer versus character* presenta un comportamiento irregular en energía, dependiendo fuertemente del nivel de optimización. Puede ser contraproducente en -O0, neutra en -O2 y beneficiosa en -O1 y -O3, aunque con mejoras pequeñas.

El tiempo, en cambio, mejora de forma consistente en todos los niveles, lo que genera un desacoplo con la energía y una potencia negativa. Esto obliga a aplicar la técnica de forma selectiva, evaluando su impacto según el nivel de compilación.

I. Passing structures by reference instead of value

La técnica *Passing structures by reference instead of value* ofrece mejoras muy elevadas en energía y

Fig. 11: Dead code elimination: reducción del consumo energético.

Fig. 12: Dead code elimination: reducción del tiempo de ejecución.

Fig. 13: Exception handling: reducción del consumo energético.

Fig. 14: Exception handling: reducción del tiempo de ejecución.

tiempo, superiores al 90% en promedio. Aunque existe cierta variabilidad entre niveles, todos presentan beneficios significativos, destacando -O2 como el caso más favorable.

Energía y tiempo evolucionan de forma muy similar, lo que indica un comportamiento consistente, mientras que la potencia muestra variaciones moderadas. La interacción con el compilador es relevante, ya que en algunos niveles amplifica notablemente el efecto de la técnica.

VI. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta una metodología de medida simultánea de tiempo y energía en entornos HPC, implementada como un pipeline completo desde la ejecución en SLURM hasta la generación de tablas y figuras listas para su posterior análisis pormenorizado. En un solo proceso se integra el muestreo de potencia dentro de ventanas temporales de test, corrige desfases entre marcas de tiempo y automatiza la agregación de resultados.

A nivel de resultados, se han testado 26 técnicas de programación eficiente ya conocidas y presentadas

Fig. 15: Function inlining: reducción del consumo energético.

Fig. 16: Function inlining: reducción del tiempo de ejecución.

Fig. 20: Integer versus character: reducción del tiempo de ejecución.

Fig. 17: Initialization versus assignment: reducción del consumo energético.

Fig. 18: Initialization versus assignment: reducción del tiempo de ejecución.

Fig. 19: Integer versus character: reducción del consumo energético.

anteriormente. Se observa una relación aproximadamente proporcional entre la reducción de tiempo de ejecución y la reducción del consumo energético a nivel de nodo, tal y como refleja el *trade-off* tiempo vs. energía (se puede ver en la Figura 3a, con un $R^2 = 0,993$). Esta proporcionalidad se puede observar también al analizar los rankings entre las distintas técnicas probadas: las 10 estrategias con mejores resultados en energía coinciden con las 10 mejores en tiempo (Figuras 4a y 4b), con técnicas como T10 y T21 apareciendo en las posiciones altas de ambas

métricas.

No obstante, la tendencia global no elimina la necesidad de analizar técnica a técnica y nivel a nivel. Las interacciones técnica–compilador son no monótonas: las mejoras pueden cambiar de magnitud o incluso de signo al pasar de $-O0$ a $-O3$, lo que justifica realizar las comparaciones siempre dentro del mismo nivel de optimización. La potencia media ($\bar{P} = E/t$) actúa como indicador de desacople: cuando $\Delta\bar{P}$ muestra variaciones apreciables, señala que energía y tiempo no han reducido de forma estrictamente proporcional y que el caso requiere revisión cuidadosa (Figuras 3b y 3c). Además, ciertas técnicas presentan sensibilidad cualitativa al tamaño del problema, lo que impide extrapolar conclusiones sin considerar el parámetro que controla el *working set* y la presión sobre memoria. Estos resultados conectan de forma natural con los dos criterios internacionales de evaluación en supercomputación —rendimiento máximo (Top500) y eficiencia energética (Green500)— y sugieren que optimizaciones de código efectivas en latencia pueden trasladarse, en condiciones comparables, a reducciones proporcionales del consumo energético asociado.

Como ampliaciones futuras en esta línea, destacan principalmente dos: por un lado, comparar la medición a nivel de nodo con alternativas a nivel CPU (p. ej., contadores hardware, RAPL, estimadores, etc) para evaluar precisión, coste experimental y atribución, manteniendo la coherencia temporal entre potencia integrada y ejecución medida. Por otra parte, también se pueden realizar pruebas para analizar la interacción en combinaciones de técnicas respecto al consumo energético, tratando de buscar sinergias entre las distintas técnicas. En otro respecto,

Fig. 21: Passing structures by reference instead of value: reducción del consumo energético.

Fig. 22: Passing structures by reference instead of value: reducción del tiempo de ejecución.

pero también relacionado, se podrían trasladar estas técnicas a otros lenguajes de programación a fin de analizar el consumo, tanto a nivel del efecto de las técnicas como a nivel comparativo entre los distintos lenguajes analizados.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha sido cofinanciada por el proyecto «EfiHPC: Entorno software para el desarrollo de códigos de programación eficientes en centros de supercomputación» con número de expediente PI-0173-C22, financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea - NextGenerationEU, a través del Programa Investigo (Decreto 137/2021, de 15 de diciembre), de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

REFERENCIAS

- [1] Fundación COMPUTAEX, “Lusitania ii,” <https://computaex.es/lusitania/lusitania-ii/>, 2025, Consultado el 18 de diciembre de 2025.
- [2] Arman Shehabi, Sarah J Smith, Eric Masanet, and Jonathan Koomey, “Data center growth in the united states: decoupling the demand for services from electricity use,” *Environmental Research Letters*, vol. 13, no. 12, pp. 124030, dec 2018.
- [3] C.-H. Hsu, W.-C. Feng, and J.S. Archuleta, “Towards efficient supercomputing: a quest for the right metric,” in *19th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium*, 2005, pp. 8 pp.–.
- [4] Balaji Subramaniam, Winston Saunders, Thomas R. W. Scogland, and Wu-chun Feng, “Trends in energy-efficient computing: A perspective from the green500,” in *Proceedings of the 4th International Green Computing Conference (IGCC 2013)*, Arlington, VA, USA, June 2013, Consultado el 29 de enero de 2026.
- [5] TOP500.org, “Top500,” <https://top500.org/>, 2025, Consultado el 16 de diciembre de 2025.
- [6] TOP500.org, “Green500 — top500,” <https://top500.org/lists/green500/>, 2025, Consultado el 16 de diciembre de 2025.
- [7] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, *Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una organización*, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Nov. 2025, Coordinación y elaboración: Oficina Española de Cambio Climático. NIPO: 280-14-241-8. (En el documento figura © 2023.).
- [8] Pablo Aparici Villalta, “Computational metrics analysis for climate models,” 2025, Grau en Ingeniería Informàtica (Pla 2010).
- [9] J. Corral García, “Paralelización automática y estrategias de desarrollo del código eficiente para aumentar el rendimiento en centros de supercomputación,” <http://dehesa.unex.es/handle/10662/12693>, 2021.
- [10] Javier Corral-García, José Luis González-Sánchez, and Miguel Ángel Pérez-Toledano, “Evaluation of strategies

- for the development of efficient code for raspberry pi devices,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 18, 11 2018.
- [11] Javier Corral-García, Felipe Lemus-Prieto, José Luis González-Sánchez, and Miguel Ángel Pérez-Toledano, “Analysis of energy consumption and optimization techniques for writing energy-efficient code,” *Electronics (Switzerland)*, vol. 8, 10 2019.
- [12] Javier Corral-García, Felipe Lemus-Prieto, and Miguel Ángel Pérez-Toledano, “Efficient code development for improving execution performance in high-performance computing centers,” *Journal of Supercomputing*, vol. 77, pp. 3261–3288, 4 2021.
- [13] Chen Guo, Song Ci, Yanglin Zhou, and Yang Yang, “A survey of energy consumption measurement in embedded systems,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 60516–60530, 2021, Publisher: IEEE.
- [14] Kenneth O’Brien, Ilia Pietri, Ravi Reddy, Alexey Lastovetsky, and Rizos Sakellariou, “A survey of power and energy predictive models in hpc systems and applications,” *ACM Computing Surveys*, vol. 50, no. 3, 2017.
- [15] Claudio Vellage, “LaTeX tutorials,” 2017.
- [16] Optimum Energy Products Ltd., “WattsUP Pro Owner Manual,” .
- [17] D. Brooks, V. Tiwari, and M. Martonosi, “Wattch: a framework for architectural-level power analysis and optimizations,” in *Proceedings of 27th International Symposium on Computer Architecture (IEEE Cat. No. RS00201)*, 2000, pp. 83–94.
- [18] Mancebo, Javier et al, “Feetings: Framework for energy efficiency testing to improve environmental goal of the software,” *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, vol. 30, pp. 100558, 2021.
- [19] Gutierrez, Maria et al, “Green-in machine learning at a glance,” *Computer*, vol. 56, no. 6, pp. 35 – 43, 2023.
- [20] J. Cancho Casado, “Framework avanzado para la optimización automática de código para la mejora del rendimiento del software en entornos de computación de alto rendimiento,” 2025.
- [21] M. Baños González, “Análisis y mejora del rendimiento en el desarrollo de software mediante el uso de estrategias eficientes de programación para infraestructuras de supercomputación,” 2023.
- [22] A. Mejías Velasco, “Aplicación de aprendizaje automático a la mejora del rendimiento de código en computación de altas prestaciones,” 2025.
- [23] W. Adzet Mauchline, “Aplicación de modelos de procesamiento de lenguaje natural a la optimización de código fuente en c/c++,” 2025.
- [24] Intel Corporation, “Running average power limit (rapl) energy reporting,” <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/software-security-guidance/advisory-guidance/running-average-power-limit-energy-reporting.html>, 2025, Consultado el 16 de diciembre de 2025.
- [25] IBM Corporation, “xcat — extreme cloud administration toolkit,” <https://xcat.org/>, 2025, Consultado el 16 de diciembre de 2025.
- [26] Rui Pereira et al, “Ranking programming languages by energy efficiency,” *Science of Computer Programming*, vol. 205, pp. 102609, 5 2021.
- [27] Alberto Gordillo, Coral Calero, M^a Ángeles Moraga, Félix García, João Paulo Fernandes, Rui Abreu, and João Saraiva, “Programming languages ranking based on energy measurements,” *Software Quality Journal*, vol. 32, no. 4, pp. 1539–1580, Dec 2024.
- [28] Kurt Guntheroth, *Optimized C++: proven techniques for heightened performance*, “O’Reilly Media, Inc.”, 2016.
- [29] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), *Huella de carbono 2023: Evolución 2019–2023*, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, May 2025, Mayo 2025. Coordinación y elaboración: Oficina Española de Cambio Climático.
- [30] Antoine Petit, R. C. Whaley, Jack Dongarra, A. Cleary, and Piotr Luszczek, “Hpl – a portable implementation of the high-performance linpack benchmark for distributed-memory computers,” <https://www.netlib.org/benchmark/hpl/>, 2018, Última revisión: 2 de diciembre de 2018; versión 2.3.
- [31] TOP500 Project, “The linpack benchmark,” <https://top500.org/project/linpack/>, 2026, Página del proyecto LINPACK utilizada para el ranking TOP500.